

SUV TANQISLIGI MUAMMOSIGA QARSHI RAQAMLI NAZORAT VOSITALARI

Almardanov Samandar Mengqobil o‘g‘li

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti “Gidrotexnika qurilishi” fakulteti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15282333>

***Anotatsiya:** Bu maqolada suv tanqisligi muammosi va unga qarshi raqamli nazorat vositalarining samaradorligi tahlil qilinadi. Suv resurslarining kamayishi va noto‘g‘ri boshqarilishi tufali ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Suv yetishmasligining asosiy sabablarini, jumladan, iqlim o‘zgarishi, sanoat va qishloq xo‘jaligida suvdan samarali foydalanmaslik muammolarini o‘rganadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar, ayniqsa, aqlli suv o‘lchagichlar, IoT tizimlari va ma‘lumotlar tahlilining integratsiyasi suv resurslarini boshqarishda samarali vositalar sifatida taqdim etiladi.*

***Kalit so‘z:** Suv tanqisligi, raqamli texnologiyalar, sensorlar, iqlim o‘zgarishi, Smart Water.*

Kirish.

Suv tanqisligi hozirgi kunda jahonda eng dolzarb ekologik va iqtisodiy muammolaridan biridir. Dunyoda hozirda eng global quyidagi suv xo‘jaligidagi muammolari mavjudir: birinchidan umumiy suv tanqisligi, ikkinchidan chuchuk ichimlik suv resurslarining tanqisligi.

Bu muammolarni kelib chiqishining asosiy sabablari quyidagi omillar:

- sayyoramizning chuchuk suv zaxiralarini juda kam miqdorda ekanligi;
- cheklangan chuchuk suv resurslarining hududiy notekisroq taqsimlanganligi va tarqalganligi;

- mavjud cheklangan chuchuk suv resurslarining turli (kommunal-xo‘jalik, sanoat, qishloq xo‘jaligi, chorvachilik va sug‘oriladigan dehqonchilik, transport va boshqa) oqova suvlari bilan ifloslanayotganidadir. Markaziy Osiyo hududlarda ham xuddi jahon miqyosidagi suv xo‘jalik muammolari mavjudir. Undan tashqari Orol dengizi suvi sathining pasayib borayotganligi mahalliy muammodan umuminsoniy muammolarga aylanib bormoqda. Orol dengizing suv sathining kamayishining asosiy sabablari: - Orol dengizi havzasi va jumladan, O‘zbekiston Respublikasi hududida chuchuk suv zaxiralarini juda kam miqdorda ekanligi; - cheklangan chuchuk suv resurslarini hududiy o‘ta notekis taqsimlanganligi va tarqalganligi; - Orol dengizi havzasida umuman va jumladan, O‘zbekistonda sobiq sho‘rolar tuzumi davrida paxta yakkahokimligini vujudga kelishi; - qishloq xo‘jaligini ekstensiv ravishda rivojlantirilganligi, paxta yetishtirish hajmini yangi yerlarni o‘zlashtirish hisobiga amalga oshirilganligi, har bir o‘zlashtirilgan gektar yerning unumdorligini ko‘tarishga yetarli ahamiyat berilmaganligi, Sirdaryo va Amudaryo suvlarini to‘laligicha, asosan, sug‘orishga sarflanishi va natijada Orol dengiziga 80-yillarning oxiridan boshlab bir tomchi suv quyilmagan [1]. Bu muammolarni oldin olish uchun raqamli texnologiyalar va raqamli nazorat vositalari hamda IoT (Internet of Things) texnologiyalari yordamida turli sensorlar va quyosh panellari orqali suv resurslarini real vaqt rejimida kuzatish mumkin.

Asosiy qism: O‘tmishga nazar tashlaydigan bo‘lsak, 1960 yillardan buyon suvga bo‘lgan talab ikki baravar ko‘paygan. Suv resurslari O‘rta Osiyo davlatlari balkimi boshqa davlatlar

uchun nafaqat hayotiy ahamiyatga ega, balki iqtisodiy rivojlanish va xalqaro siyosatning ajralmas qismi bo‘lib qolmoqda. O‘rta Osiyoda hudud ba’zi davlatlarda suv tanqisligi bir necha omillar tufayli yuzaga kelgan. Asosiy sabablarni quyidagilar tasniflash mumkin:

Iqlim o‘zgarishi: O‘rta Osiyo mintaqasi, asosan quruq va yarim quruq iqlim sharoitida joylashgan. Iqlimning o‘zgarishi, shu jumladan, haroratning ko‘tarilishi, yog‘ingarchilikning kamayishi va suv resurslariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bu esa daryolar va yer osti suvlarining kamayishiga olib kelmoqda.

Daryolarning past darajada taqsimlanishi: Amudaryo va Sirdaryo havzalarida suvning taqsimlanishi murakkab va ko‘pincha siyosiy nuqta nazardan nizolarni keltirib chiqaradi. Suv taqsimoti bo‘yicha mavjud bo‘lgan bitimlar, ko‘plab hollarda, ishlab chiqilmagan yoki amalga oshirilmagan. Buning natijasida, bir davlatning suvni haddan tashqari iste‘mol qilishi, boshqa davlatlarda suv tanqisligini kuchaytiradi.

Qishloq xo‘jaligi va sug‘orish tizimlarining samarali bo‘lmasligi: O‘rta Osiyo mintaqasidagi qishloq xo‘jaligi ko‘plab hududlarda yerlarni sug‘orish uchun suvga bo‘lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Sug‘orish tizimlarining samaradorligi past, natijada suvning katta qismi yo‘qotiladi. Sug‘orishning noaniq va isrofgarchilikka yo‘l qo‘yadigan usullari suv resurslarining isrofgarchiligiga olib keladi.[2]

Bu suv tanqisligi muammolarini zudlik bilan hal qilinishi jamiyatning kelajagini ta‘minlashda muhim ahamiyatga egadir. Muammolarni hal qilishning quyidagi yo‘llari mavjud:

1. Mavjud suv resurslaridan oqilona foydalanishni ta‘minlash, suvni befoyda sarflanishiga va ifloslanishiga yo‘l qo‘ymaslik, agarda bu yo‘l bilan suv xo‘jalik muammolarini uzil-kesil hal qilish mumkin bo‘lmasa, u holda.

2. Havzalararo mavjud suv resurslarini qayta taqsimlash yo‘li bilan kam ta‘minlangan havzalarga (hududlarga) suv resursi katta 50 va ortiqcha miqdorda bo‘lgan suv uzatish yo‘li bilan hal qilish.

3. Tabiatda juda katta miqdordagi (okean, dengiz, ko‘l va yer osti) sho‘rroq va sho‘r suvlarni sho‘rsizlantirish yo‘li bilan mavjud suv tanqisligini hal qilish.

4. Qishloq xo‘jaligini rivojlantirishni intensiv usulda amalga oshirish, ya‘ni har bir o‘zlashtirilgan gektar unumdorligini oshirish, suvni tejash texnologiyalarini va sug‘orish texnikalarini keng joriy qilish.[3]

Aqlli suv o‘lchagichlar va IoT tizimlari yordamida suv sarfini va oqimlarini aniq kuzatish mumkin. Bu texnologiyalar suv ta‘minoti tizimining samaradorligini oshiradi va suvning isrofini kamaytiradi. Aqlli o‘lchagichlar, foydalanuvchilarga suv iste‘molini real vaqt rejimida ko‘rish imkoniyatini beradi va bu orqali isrofgarchilikni aniqlash va oldini olish mumkin. **Smart Water** bu aqlli o‘lchagich suvni sarfini monitoringini olib borishda arzon, ixcham, zamonaviy tizim ishlab chiqish.

- Ortiqcha suv sarf bo‘lmasligi uchun maxsus gidrometrik ko‘priklarda vertushka yordamida suvni oqimini o‘lchab shu qiymatni oqim yuzasiga nisbatan sarfini jadvalda chiqarish.

- Smart Water qurilmasini yaratish shu bilan birga yuqoridagi bandeda olingan jadvalga muvofiq ravishda Smart Water qurilmasini dasturiy ta‘minot qismi uchun algaritm ishlab chiqib ma‘lumotlar bazasiga muntazam bog‘lanishni ta‘minlash.

- Sinov natijalariga ko‘ra, ushbu qurilmani samarali deb topilgan vosita namunalari yuzasidan puxta asoslab berish shu bilan birga takliflar tayyorlash.

Suv sarfi diagramada.

Suv resurslarini sath va sarf ko'rsatkichlarini onlayn monitoring qilish imkonini beruvchi qurilma. Germaniyaning Siemens Aktiengesellschaft (SAP) kompaniyasida ishlab hozirda nafaqaga chiqqan olim Helmi Beh bilan hamkorlikda Smart Water a.qlli suv o'lchagich monitoring tizimini prototipi yaratildi.[4]

Qurilmaning tashqi ko'rinishi hamda sxematikasi.

fritzing

Joriy yilda Quyichirchiq, Narpay, Bulung‘ur, Sardoba, Nishon, Kasbi tumanlarida suv xo‘jaligi obyektlari xususiy sheriklik asosida tadbirkorlarga berilib, namunaviy loyiha amalga oshirilmoqda. Bu orqali mazkur inshootlar va kanallar modernizatsiya qilinib, ekspluatatsiya xarajatlari anchayin qisqaradi. Yig‘ilishda bunday loyihalarni boshqa hududlarda ham joriy etish bo‘yicha topshiriqlar berildi. Suv isrofiga sabab bo‘layotgan muammolardan yana biri shuki, bugungi kunda 3 mingdan ziyod suv o‘lchash postlarining atigi 2 foizi, 400 ta yirik suv obyektining 2,5 foizida boshqarish tizimi avtomatlashgan, xolos. Shu bois Suv xo‘jaligi vazirligiga yil yakunigacha 150 ta, kelgusi yildan barcha o‘lchash postlarida suvni onlayn rejimda nazorat qiluvchi avtomatlashgan tizim joriy etish vazifasi yuklatildi. [5] O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga murojaatnomasida 2023-yildagi eng ustuvor yo‘nalishlari ichida “ekologiya, ayniqsa, suv masalalari global muammoga aylanib borayotgani, dunyoda bo‘lgani kabi O‘zbekistonda ham jiddiy ekologik muammolar paydo bo‘layotgani suv yetishmasligi, qurg‘oqchilik, aholini toza ichimlik suvi bilan ta‘minlash, tabiatimizni asrab-avaylash, suv, havo va atrof-muhitni toza tutish, suv havzalari va yer osti zaxiralarini muhofaza qilish bo‘yicha talablarni kuchaytirish, suvning hisobini ochiq-oshkora yuritish tizimi joriy etish zarurligi” bo‘yicha muhim maqsad va vazifalar belgilab qoyildi.[6] Suv resurslari boshqarish texnologiya va innovatsiyalar, suvni tejash va ekologik barqarorli rivojlantirish maqsadida Yaponiya, Rossiya, Turkiya va Shvetsiya davlatlar bilan tajriba almashish va hamkorlik qilmoqda. Qishloq xo‘jaligida suv resurslarini samarali boshqarish

Yo‘nalish	Avvalgi holat	Raqamlashtirishdan so‘ng
Suv sarfi	Juda yuqori, hisob-kitobsiz	Hisoblangan va tahlil qilingan
Fermerlar nazorati	Qog‘oz shaklida, kechikkan	Real vaqtli monitoring
Taqsimot	Notekis, bahsli	Raqamli grafik asosida adolatli
Suv yo‘qotilishi	30-40% gacha	10-15% gacha kamaydi

uchun aqlli sug‘orish tizimlari joriy etilmoqda. Davlat va jamoat tashkilotlari tomonidan aholini suvni tejashga chaqiruvchi targ‘ibot ishlari olib borilmoqda. Raqamli texnologiyalar yordamida aholiga suvni tejash va samarali foydalanish bo‘yicha ma‘lumotlar taqdim etiladi. Shu bilan birga, suvdan foydalanishning ekologik oqibatlarini haqida xalqni xabardor qilish uchun turli media-kanallar orqali axborot kampaniyalari o‘tkazilmoqda. O‘zbekiston xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashishda samarali suv resurslarini boshqarish tizimlarini rivojlantirishni maqsad qilgan. Jumladan, BMT va boshqa tashkilotlar yordamida suv resurslari boshqaruvi bo‘yicha ilg‘or tajribalarni o‘rganish va ularni amaliyotga joriy etish ishlari davom etmoqda.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, suvga bo‘lgan ehtiyoj global muammo bo‘lib bormoqda. Suv tanqisligi – bu butun dunyo bo‘ylab, ayniqsa, iqlim o‘zgarishi va suv resurslarini noto‘g‘ri boshqarish natijasida jiddiy dolzarb muammolarga aylangan. Shu sababli, suv resurslarini samarali boshqarish, ularni tejash va uzluksizligin ta‘minlash uchun yangi texnologiyalarni joriy etish zarur. Raqamli monitoring tizimlari suvni boshqarishdagi samaradorlikni oshiradi. Bular

asosan sensorlar, IoT (Internet of Things), sun'iy intellekt (SI) va ma'lumotlar analitikasi kabi texnologiyalar muhim rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. X.X.Valiyev, Sh.O.Muradov, B.M.Xolbayev. Suv resurstaridan mukammal foydalanish va muhofaza qilish. To'ldirilgan 2-nashri.- T.: «Fan va texnologiya», 2010 .[3],[50bet].
2. Sayfullayev, A. (2024). O'RTA OSIYO MINTAQASIDA SUV TANQISLIGI MUAMMOSI.Modern Science and Research, 3(12).
3. Suv xo'jaligida raqamli va innovatsion texnologiyalar lobaratoriyasi » O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Suv muammolari ilmiy-tadqiqot markazi.
4. Suv tejoychi texnologiyalarni joriy etish bo'yicha qo'shimcha vazifalar belgilandi.
6 Apr 2025
5. Mirzabekova Maftuna Abdujalil qizi, Asqarov Nodirbek Doniyor o'g'li. SUV RESURSLARINI EKOLOGIK BOSHQARISHNING TURLARI VA BIOINDIKATSION YONDASHUV DARAJALARI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «PROSPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN NEW UZBEKISTAN» MAY 15, 2024